

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang april 1952 no. 4

INHOUD (Contents)

<i>Worsteling om het winstbegrip</i>	blz. 130
(Struggle with the concept of profit) door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Quantitatieve verhoudingen en technisch- en economisch juiste proportionaliteit</i>	blz. 141
(The laws of proportion of factors and technically and economically right proportionality) door Drs L. van Kampen Jr met naschrift van Prof. Dr S. Kleerekoper	
<i>Quantitatieve verhoudingen en de technische kosteneenheid</i>	blz. 149
(The laws of proportion of factors and the technical unit of costs) door Dr A. I. Diepenhorst met naschrift van Prof. Dr S. Kleerekoper	
<i>Beslechte Geschillen</i> (Decisions in questions of law)	
<i>Vormt de goodwill van een bedrijf juridisch gezien een vermogensbestanddeel?</i>	blz. 156
(Does goodwill form part of business property from a legal point of view?) door Prof. Mr Ph. A. N. Houwing	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	
<i>Wanneer is het speciale tarief van art. 48 I.B. in verband met art. 36 I.B. toepasselijk?</i>	blz. 162
(When is the special rate of article 48 of the (Dutch) Income Tax in connection with article 36 applicable?) door Mr Dr E. Tekenbroek	
<i>Boekbesprekingen</i> (Book Reviews)	
<i>Leerboek van het Nederlandse Recht der Order- en Toonderpapieren van Prof. Mr Chr. Zevenbergen</i>	blz. 164
(Textbook of the Dutch law of papers to order and to bearer by Prof. Mr Chr. Zevenbergen) door Prof. Mr J. Valkhoff	
<i>Inleiding tot de controle der gemeentefinanciën van U. de Vries en J. F. Schroevers</i>	blz. 165
(Introduction to the audit of municipal finance by U. de Vries and J. F. Schroevers) door J. H. Textor	

WORSTELING OM HET WINSTBEGRIJF

door Prof. Dr J. L. Mey

Niemand zal wel verwacht hebben dat met de nota van 22 Maart 1951 onze Minister van Financiën het laatste woord over de fiscale winstbepaling zou hebben gezegd. Inderdaad was 's Ministers nota zodanig gesteld, dat nadere uitwerking niet kon worden gemist.

Deze nadere uitwerking is thans bij resolutie van 7 November 1951 gekomen. En hoe! Niet alleen heeft de Minister de beginselen van zijn oorspronkelijke nota nader toegelicht, een toelichting die zich ook uitstrekt tot een nadere motivering van de nota zelf, maar hij heeft nu ook de voorwaarden, waarop de daarin neergelegde beginselen kunnen worden toegepast, aangegeven, een aanwijzing intussen die tevens een belangrijke beperking in zich sluit. Tenslotte heeft hij voor de toepassing een speciale organisatie als onderdeel van de Rijksaccountantsdienst gecreëerd. In het bijzonder daarop gespecialiseerde accountants zullen 's Ministers worsteling met het winstbegrip in de individuele bedrijven voortzetten. Men kan waarlijk niet zeggen dat de Minister er niet veel voor over heeft tot een voor het bedrijfsleven aanvaardbare winstbepaling te komen. En terecht! Nu de vennootschapsbelasting weer is verhoogd en op het inkomen uit onderneming of bedrijf weer een extra-heffing wordt gelegd, lijkt een aanvaardbare fiscale bepaling van de bedrijfswinst zeker geboden.

1. Nadere motivering van de strekking van de huidige nota.

In de nieuwe resolutie geeft de Minister allereerst een motivering van zijn nota van 7 Maart 1951. De Minister gaat er van uit, dat de Wet Belastingherziening 1950 niet als een bijzondere omstandigheid, welke voor de overgang naar een ander systeem van voorraadwaardering wordt vereist, kan worden beschouwd aangezien ook bij deze wijziging van art. 7 van het Besluit Inkomstenbelasting „het fiscale winstbegrip naar zijn mening geen wezenlijke verandering heeft ondergaan”¹⁾. In hoeverre hier de opvatting van de Minister juist is laten we voorlopig rusten²⁾. Hij erkent intussen wel dat de scherpe prijsstijgingen mede een gevolg van de gevoerde economische en monetaire politiek een bijzondere omstandigheid kunnen vormen, die overgang naar een ander systeem in voorraadwaardering zou wettigen. De financieringsmoeilijkheden door deze prijsstijgingen bij het huidige systeem van voorraadwaardering veroorzaakt „behoren echter, willen zij voor de onderneming een systeemverandering rechtvaardigen van zodanige aard te zijn, en van zodanige omvang, dat uit dien hoofde van de ondernemer een bestendinging van de

¹⁾ Resolutie d.d. 7 November 1951 Nr. 27, opgenomen in Belastingberichten d.d. 26 Nov. 1951, verder te citeren als „resolutie” Nr. 3.

²⁾ Dat men hierover anders kan denken moge blijken uit Adriani's opstel in het nummer van Juni 1951 van dit blad.